

**ЎСИМЛИК ХОМ-АШЁЛАРИНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ
ЖАДАЛЛАШТИРИШДА ИССИҚЛИК АГЕНТИНИНГ РОЛИ**

Джураев Х.Ф.

Расулов Ш.Х.

Усмонов А.У.

Расулов Д.Ш.

Бухоро муҳандислик-технология институти. Бухоро ш.

e-mail: djuraev_xf@mail.ru *тел:* (91) 444-84-90

Аннотация. Мақолада қуритилаётган маҳсулотнинг бутун юзаси бўйича намликнинг ўзгариши таҳлил қилинган. Қуритиш тезлигининг иситувчи агент оқим траекториясига ҳамда сеткали тагликларнинг геометрик жойлашувига боғлиқлиги асосланган. Маҳсулот юзасидан бир меъёрда намлик чиқишини таъминловчи қуритиш қурилмаси ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: қуритиш қурилмаси, тўлқин узунлиги, конвекция, қуритиш режими, модда алмашини.

Аннотация. В данной статье проведен анализ изменения влажности по всей поверхности высушиваемого продукта. Обосновано связь скорости сушки с поточной траекторией теплового агента а также геометрическим расположением сетчатых поддонов. Разработано сушильная установка обеспечивающая равномерное удаление влаги с поверхности продукта.

Ключевые слова: сушильная установка, длина волны излучения, конвекция, режим сушки, массообмен.

Abstract. The article analyzes the change of humidity over the entire surface of the product being dried. The drying speed is based on the heating agent flow trajectory and the geometric arrangement of the mats. A drying device has been developed that ensures a uniform moisture release from the surface of the product.

Key words: drying device, wavelength, convection, drying mode, mass exchange.

Ишлаб чикариш тармоқларида ўсимлик хомашёларининг озукавийлик даражасини ошириш, таркибидаги биологик фаол моддаларни сақлаб қолишнинг самарали технологияларидан бири – қуритиш жараёни ҳисобланади. Самарали қуритиш технологиясининг ишлаб чикаришга жорий этилиши - сифатли тайёр маҳсулот олишга ва энергиянинг тежалишига замин яратади, жумладан [1]:

-тоза етиштирилган мева ва сабзавотларни совутиш камераларида сақлашга сарфланган энергияга нисбатан қуритиш жараёнида 2-2,3 баробар кам энергия сарфланади;

-қуритиш жараёни чиқиндисиз технология ҳисобланиб, нафақат қуритилган маҳсулот олиш, балким жараён давомида буғланган намлик

конденсати сифатида ажралиб чиққан моддаларни озиқ овқат саноатида қўлланилиши;

-куритилган маҳсулотлар масса ва ҳажм жиҳатдан жуда кичик бўлиб, ташиш харажатларининг камлиги, узоқ муддатда сақланиши;

-маҳсулотнинг таъми, ранги, ҳиди ва таркибидаги биологик фаол моддаларнинг сақлаб қолиниши.

Сифатли куритилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун куритиш усулларига ва конструкцияларига қўйилган талаблар қуйидагилардан иборат [2]:

-тайёр маҳсулотнинг моғорланишини олдини олиш ва хавфсизлигини таъминлашда куритилган мева, сабзавот ва зираворлар таркибидаги намликнинг мақбул массавий улушини таъминлаш;

-маҳсулот тури ва структураси бўйича куритиш усули ва конструкциясини танлаш;

-маҳсулот таркибидан 1 кг намликни чиқариб юбориш учун энергиянинг минимал сарфи;

-тайёр куритилган маҳсулотнинг ҳажм бирлигида қолган намликнинг бир хиллиги;

-қишлоқ хўжалик маҳсулотларини даврий ва узлуксиз куритиш тизимини ташкил этиш.

Юқори намлик даражасига эга бўлган томат мевасини паст ҳароратда куритишнинг энергиятежамкор технологиясини, назарий асосларини ишлаб чиқиш ҳамда математик моделлаштириш масалаларини тадқиқ қилиш мақсадида юқорида келтирилган талабларга мувофиқ, таркибида 90 фоиздан кўп сув молекулалари сақлаган ўсимлик хом ашёларига иссиқлик беришнинг ноананавий усулларини, таъсир этувчи параметрларнинг чегаравий қийматларини асослаш орқали паст ҳароратда ишловчи куритиш қурилмасини ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқот ишлари мақолада ўз ифодасини топган.

Озиқ - овқат ва кимё саноатидаги хом ашёларнинг шакли, ўлчами ҳамда структуравий тузилишига кўра куритиш тизимини ташкил қилиш учун турли конструкцияга эга бўлган қурилмалар, жумладан: технологик жараённи ташкил этиш бўйича - даврий, узлуксиз; куритилаётган маҳсулот қатламининг ҳолати бўйича - зич жойлашган, ҳаракатсиз, қайнаётган ва бошқалар; истувчи агентнинг турига кўра - ҳаво, газ, буғ, тутунли газлар; иссиқликни узатиш усулига кўра - конвектив, кондуктив, радиацион, диэлектрик; куритиш камерасида ҳосил қилинган босимга кўра – атмосфера, вакуум ва сублимацияли куритиш усуллари мавжуд [3]. Шунга кўра Бухоро муҳандислик-технология институтида куритилаётган материалга мақсадли энергия етказиб бериш концепцияси асосида куритиш назарияси ва

технологияси бўйича илмий тадқиқот олиб борилмоқда. Бунда қуритиш аппаратининг маҳсулотни иситиш зонасида тўлқин узунлиги 0,7-1,1 мкмга тенг ИҚ-нурлар импульсли режимда, қуритиш зонасида эса намликни доимий равишда чиқариб юбориш учун тўлқин узунлиги 2,8 мкм бўлган ИҚ-нурлар ишлатилади. Бундан ташқари, қуритилган маҳсулотнинг бутун ҳажми бўйича намликнинг бир меъёردа чиқишини таъминлаш мақсадида қуритиш камерасида турли тагликлар жойлаштирилган бўлиб унда қуритиш агентининг оптимал циркуляцияланиши таъминланади [4,5].

Қуритиш камерасида 12 та таглик ўрнатилган бўлиб, тагликларнинг бутун юзаси бўйича иситувчи агентнинг таъсир доирасини ошириш, маҳсулот таркибидаги намлик чиқишини тезлаштириш учун иситувчи агентнинг зигзак шаклидаги ҳаракат йўналишининг механизми тадбиқ этилди. Бундан ташқари тагликлар бир бирига нисбатан шахмат шаклида жойлаштирилиб, уларнинг асосга ўрнатилган томонига ярим сферик шаклидаги тешиклар мавжуд бўлиб бу ўз навбатида иситувчи агентнинг тагликлараро бир хил тезликдаги ҳаракатини таъминлаш имконини беради. Шунингдек, қуритилаётган маҳсулот юзаси бўйлаб бир хил температура майдонини ҳосил қилиш учун иситувчи элементларнинг тагликка нисбатан перпендикуляр жойлашуви таъминланган (2-расм).

Қуритиш агенти зигзак йўналишли, сеткали таглиги шахмат шаклида жойлаштирилган, конуссимон - ўзи айланувчи механизмдан ташкил топган чиқиш потрубкеси билан таъминланган қуритиш ускунасида олинган натижалар, назорат намунасида олинган натижалар билан ўзаро таққосланди.

2-расм. Қуритиш қурилмасининг геометрик модели (сеткали тагликларнинг жойлашиш шакли).

1-корпус, 2.6-ИҚ нур манбалари, 3- сеткали таглик, 4-ярим шарли тешиклар, 5- материал қатлами орқали ва сеткали тагликлар орасидаги ҳаво оқимининг йўналиши, 7-конус шакли устки қопқоқ, 8- айланувчи чиқиш потрубкеси.

Таклиф этилган куритиш аппаратида иситувчи агентнинг зигзак йўналишида 1-3 рақамли сеткали тагликлардаги маҳсулот намлигининг вақт бирлигида ўзгариши ва оқим тезликлари бўйича қуйидаги натижалар олинди. Куритиш жараёнининг дастлабки 60 минут давомида остки 1-тагликдаги маҳсулотнинг намлиги 26% га, 2 тагликдаги маҳсулот намлиги 27% га 3-тагликдаги маҳсулотнинг намлиги 29% га ўзгариши кузатилди. 90 минут давомида эса 1,2 ва 3 тагликлардаги маҳсулот намлигининг ўзгариши деярли бир хил бўлиб ўртача 42,5 фоизни, куритиш агентининг куритигичга кириш ва чиқишдаги тезликлари орасидаги фарқ эса 0,3 м/с ташкил этди. Шунга кўра куритиш аппаратида ўрнатилган тагликларни бир бирига нисбатан шахмат шаклида жойлаштириш, куритиш агентининг зигзак шакли ҳаракатини таъминлаш куритиш жараёнининг мақбул варианты ҳисобланади. Шунингдек иситкичларни ҳам шахмат шаклида жойлашиши материалнинг таркибидаги намликни чиқишини 0,9-1,2 барабар оширишга имкон беради. Қуритувчи агентнинг зигзак шакли ҳаракатининг яна бир ижобий томони шундаки, материал таркибидаги намлик дастлаб устки қисмдаги тагликларда жойлаштирилган маҳсулот таркибидан сўнг эса остки қисмда жойлаштирилган маҳсулот таркибидан чиқиши таъминланади. Қуритиш жараёнининг сўнги 2 соатида эса барча такликларда жойлаштирилган маҳсулотлар таркибидан вақт бирлигидан намликнинг бир меъёрда чиқиши таъминланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Алтухов И.В. Классификация методов и способов сушки плодоовощной продукции / И.В. Алтухов, С.М. Быкова, А.М. Свиная // *Vaikal letter daad.* – Иркутск, 2020. - №1 – С. 42-47.
2. Афонькина, В. А. Инфракрасная сушка термолабильного растительного сырья на примере зеленых культур [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Афонькина Валентина Александровна. – Челябинск, 2014.–158 с.
3. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов / А.С. Гинзбург // *Пищевая промышленность.*- М.: 1973. – 528 с.
4. Djuraev Kh.F., Rasulov Sh. Kh., Adizova M.R. Fundamentals of kinetics of tomato drying process//*Genius journals publishing group, Brussels, Belgium.*2022.Vol.6.- P.26-30.
5. Джураев Х.Ф., Расулов Ш.Х. Технология сушки томатного сырья и ее физико-химические свойства ”Иновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истикболлари” мавзусидаги II-Халқаро илмий ва илмий-техник анжумани.22-23 апрель Тошкент-2022 336-337
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.